

**O‘ZBEK MILLIY KURASHI TARTIB-QOIDALARI VA TALABLARI
XUSUSIDA
О ПРАВИЛАХ И ТРЕБОВАНИЯХ УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БОРЬБЫ
ON THE RULES AND REQUIREMENTS OF UZBEK NATIONAL
WRESTLING**

Safarov Dilmurod Zoir o‘g‘li

Buxoro davlat universiteti 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi
Pedagogik ta’limotlar tarixi ixtisosligi mustaqil tadqiqotchisi,
Turon zarmed universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti
Makabgacha ta’lim va sport kafedrasida o‘qituvchisi
safarovdilmurodzoirovich1993@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek milliy kurashining xalqaro maydondagi o‘rni, tartib-qoidalari, hakamlik ishoralari, vazn aniqlash tartibi, olishuv vaqti va talablari haqida foydali ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, maqolada inson hayoti uchun kurashga oid dolzarb amaliy tushuncha va tamoyillar keltirilgan.

Аннотация. Данной статье содержится полезная информация о месте узбекской национальной борьбы на международной арене, порядке проведения, сигналах судей, порядке определения веса, времени тренировок и требованиях. Также в статье представлены актуальные практические концепции и принципы, связанные с борьбой за жизнь человека.

Annotation. This article contains useful information about the place of Uzbek national wrestling in the international arena, procedures, referee signals, weight determination procedure, training time and requirements. Also, the article presents actual practical concepts and principles related to the struggle for human life.

Tayanch tushunchalar: kurash, uloqtirish, “halol”, “chala”, “yonbosh”, “g‘irrom”, “dakki”, “to‘xta”, vazn, musobaqa, hakamlik, qoida.

Основные понятия: борьба, метания, «Халал», «Чала», «Ёнбош», «Гирром», «Дакки», «Стоп», вес, соревнование, судья, правило

Basic concepts: wrestling, throwing, "Halal", "Chala", "Yonbosh", "Ghirrom", "Dakki", "Stop", weight, competition, referee, rule.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4881-sonli qarorida mamlakatimizda kurash turlarini rivojlantirilishi, musobaqalar tashkillashtirish yo‘lga qo‘yilgali mamlakatimizda sportga bo‘lgan e’tibor yuksak ekanligidan dalolat beradi.

Kurash qoidalarining xususiyatlari. Kurashda raqibni ushlab olganda, ko'targanda oldinga, orqaga yoki yonga harakatlanish mumkin. Uni yerdan ko'targan zahoti tezkor aylantirish, orqa-oldi, yon tomonlarga tashlash kerak. Yerdan ko'tarishda chapga yoki o'ngga tez o'girilish shart va bunda raqibni yon tomonga yoki kurakka tashlanadi. Har bir olishuv boshlanishidan oldin uchta hakam (o'rtadagi hakam, ikkita yon hakam) musobaqalar o'tkaziladigan maydonning chetiga birgalashib turishadi, ung qo'llarini chap ko'krakka qo'yib, o'z joylarini yegallashdan oldin ta'zim qiladilar. Musobaqalar o'tkaziladigan maydondan chiqishdan oldin hakamlar takroran chetda yig'iladilar va o'ng qo'llarini chap ko'krakka qo'yib tomoshabinlar ko'p tomonga qarab, ta'zim qiladilar.

Kurashchilar ham gilamga chiqishdan oldin va uni tark yetishda, kurash maydoniga kirishda va undan chiqishda, har bir olishuvning boshlanishida va oxirida o'ng qo'llarini chap ko'krakka qo'yib ta'zim qiladilar. Kurash maydoni oldidagi ta'zimdan so'ng kurashchilar maxsus belgilangan joyga qadar to'g'riga yurishlari shart, keyin o'ng qo'lni chap ko'ksiga qo'yib, bir-birlariga ta'zim qilishlari shart. Hakam olishuv natijasini e'lon qilgandan so'ng kurashchilar yana bir bor o'ng qo'llarini chap ko'ksiga qo'yib bir-birlariga ta'zim qiladilar va gilamdan chiqib ketadilar. Hakam va yon tomondagi hakamlar tayyorgarlik holatida olishuvdan oldin, kurashchilar gilamga chiqishlaridan oldin turishlari shart. Hamma ta'zimlar bo'yin va gavdaning egilishi orqali bajariladi. Agar kurashchilar ta'zimni bajarmasalar, hakam uning bajarilishini talab qilishi shart.

Gilamdagi hakamlar maydonni nazorat qilar ekanlar, gilamning usti tekis, toza, orasi ochiq bo'lmasligiga, yon hakamlar kursilari o'z joylarida joylashishlariga va kurashchilar belgilangan qoida talablariga javob berishlariga e'tibor qaratishi shart. Hakam gilam o'rtasida vaqt ro'yxatga olinadigan stolga qarab tik xolatda turishi kerak. Hakam «TO'XTA» buyrug'ini berar ekan, kurashuvchilarni ko'rib turishi kerak, agar ular buyruqni eshitmay qoladigan hol kelib chiqsa, o'rtadagi hakam tezda ularga yaqinlashib to'xtatadi.

Jamoa rahbarlari, murabbiylari va vakillari.

1. Bosh hakam va uning yordamchilari bilan to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish huquqiga faqat jamoa rahbari, murabbiy yoki vakili egadir.
2. Jamoa rahbari kurashchilarning kiyimiga va ularning o'z vaqtida gilamga chiqishiga hamda umumiy tartib-intizomiga javobgardirlar.
3. Bosh hakam va hakamlar qatorida jamoa boshlig'i ham qur'a tashlashni o'tkazishda qatnashadi.
4. Kurash jarayonida jamoa rahbarlari uchun joy ajratilib, ular o'z o'rinlarida bo'lishlari shart.
5. Jamoa rahbarlari yoki murabbiylari hakamlik guvoxnomasi bo'lgan taqdirda musobaqa hakami vazifasini ham o'tashlari mumkin.

6. Yuqoridagilarga amal qilmagan rahbarlar o‘z vazifasidan bo‘shatilib, bu xaqda tegishli tashkilotlarga xabar qilinadi.

7. Guruh murabbiyi olishuv vaqtida belgilangan joyda yoki gilam atrofida 2 m masofada turishi mumkin.

8. Guruh murabbiyi o‘z kurashchisi tan jarohati olgan vaqtda belgilangan tartibda shifokor tomonidan tibbiy yordam ko‘rsatilayotgan vaziyatda hozir bo‘lib turishi mumkin, ammo gilam chetidagi va o‘rtasidagi hakamlar haroriga itoat qilmasligi yoki ularni haqorat qilishi taqiqlanadi.

9. Yuqoridagilarga guruh murabbiyi itoat yetmasa, o‘rtadagi hakam olishuvni boshqaruvchi hakamdan murabbiyga «DAKKI» ogoxlantirish berishni talab qilishi mumkin, bu xol yana qaytarilsa, olishuvni boshqaruvchi hakam «G‘IRROM» ogohlantirishini e‘lon qilib, uni olishuvdan chetlatishi mumkin.

Kurashchilar vaznlarini aniqlash tartibi:

1. Musobaqaning qaysi xar qanday vazn toifalarida olishuvlar o‘tkazilsa, o‘sha vazn toifasiga qatnashuvchi kurashchilarning vaznlari musobaqa boshlanishidan ikki soat oldin o‘lchanadi.

2. Vaznlarni o‘lchash 1 (bir) soatdan ortiq davom etmasligi kerak, agar qatnashuvchi ko‘p bo‘lib, bir tarozida o‘lchab ulgurilmasa, bosh hakam ruxsati bilan tarozini ikkita yoki uchta qilish mumkin, ammo har bir vaznda kurashuvchi polvonlar albatta, bitta tarozida o‘lchanishi shart.

3. Kurashchilar o‘lchanishga o‘z shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan kirishlari shart.

4. Vaznini o‘lchatmagan kurashchi, bu vazn toifasidagi olishuvlarga qo‘yilmaydi.

5. O‘lchanish paytida kurashchilar pastki ich kiyimdan boshqa kiyimda bo‘lmasliklari shart.

6. Kurashchilar vaznlarini aniqlash jarayonida bosh hakam tomonidan tuzilgan komissiya: bosh hakam yordamchisi, kotib, tibbiyot xodimi, 2-3 ta hakamlar bo‘lishi kerak. Tarozidan vaznini aniqlab o‘tgan kurashchilar familiyasi o‘lchanish bayonnomasida qayd qilib boriladi. (Bosh hakam ruxsati bilan) mutloq vaznda kurashishlari mumkin. Barcha vazidagilar tibbiyot ruxsati bilan musobaqada ishtirok yetishi shart, aks holda bosh hakam javobgardir. Olishuv vaqti musobaqalarda -4-7 yoshli bolalar va qizlar uchun olishuv vaqti 2 minut; -8-10 yoshli bolalar va qizlar uchun olishuv vaqti 2 minut; -11-16 yoshli o‘smirlar va qizlar uchun olishuv vaqti 3 minut; -16-35 yoshli kattalar va ayollar uchun olishuv vaqti 4 minut -16-35 yoshli kattalar va ayollar uchun olishuv vaqti 3 minut -36-56 kattalar o‘rtasidagi olishuv 2 minut; Musobaqaga qatnashish uchun kurashchilardan qilinadigan talablar.

Musobaqa qatnashchilaridan quyidagilar talab qilinadi:

– Shaxsini va yoshini bildiruvchi xujjat, yuqorida zikr etilgan maxsus liboslar, kurashchining maxorat darajasini aniqlovchi guvoxnoma (razryad); – qaysi jamoaga mansubligi xaqida muxrlangan guvoxnoma, shifokor ruxsati haqida ma’lumot. Yuqorida ko’rsatilgan xamma xujjatlar musobaqadan oldin mandat komissiyasida ko’rib, bosh shifokor va komissiya a’zolari tomonidan tasdiqlanadi. Yuqoridagi shartlar va talablarning bajarilishi uchun jamoa rahbarlari javobgardirlar.

Xulosa qilib aytganda, ajdodlarimizdan meros qolgan kurash sportining boy an’analari va qadriyatlarini kelajak avlodlarga yetkazish, o‘zbek sporti brendi nomi bilan kurashning jahon arenasidagi rolini oshirish, yoshlarning milliy sportga bo‘lgan qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish orqali ularda vatanparvarlik tuyg‘usini yanada mustahkamlash, aholining barcha qatlamlari, ayniqsa, yoshlarning, shuningdek, jahon xalqlarining mazkur sport turi bilan shug‘ullanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida:

-Kurash milliy sport turini (keyingi o‘rinlarda — kurash) rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilansin:

-aholining barcha qatlamlarini kurash bilan shug‘ullanishga keng jalb qilish hamda O‘zbekistonda kurashni umumxalq sport turiga aylantirish;

-kurashni ommalashtirish, uning jahon sporti durdonasiga aylanishiga va Xalqaro olimpiya o‘yinlari dasturiga kiritilishiga erishish;

-kurash bilan shug‘ullanish uchun zarur moddiy-texnik baza va infratuzilmani shakllantirish;

-Qurolli Kuchlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning jismoniy tayyorgarlik mashg‘ulotlarida bosqichma-bosqich kurash hamda jangovar kurashni ustuvor sport turlari sifatida kiritish;

-kurash bo‘yicha professional trenerlar, hakamlar tayyorlash, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar ishlab chiqish, kurashning ilmiy-metodologik bazasini kuchaytirish;

-o‘zbek kurashi brendini yaratish, investitsiyalarni jalb etgan holda yaktak sport kiyimlari va kurash gilamlarini ishlab chiqarish, kurashni tijoratlashtirish choralari ko‘rish;

-kurashni aholi o‘rtasida, shu jumladan ommaviy axborot vositalari orqali keng targ‘ib qilish kabi maqsadlarni amalga oshirish maqsad qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 04 noyabrdagi Pq-4881-son.

2. Kurash turlari va uni o‘qitish metodikasi (turon yakkakurashi). Darslik. R.S. Shukurov. Durdona Nashiryoti. 2020y.

3. Turon Milliy yakka kurashi. O‘quv qo‘llanma. R.S. Shukurov Durdona Nashiryoti. 2012.

4. Safarov D.Z.O‘., Xamroev B.X. Oliy ta’limda gimnastika darslarini innovatsion ta’lim texnologiyalar asosida o‘qitishi samaradorligi // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.

5. Islomov E.Yu., Xamroev B.X., Safarov D.Z.U. Upravlenie vospitaniem yunogo sportsmena vo vremya zanyatij fizicheskimi uprajneniyami i na trenirovke // Voprosy nauki i obrazovaniya, 2020. № 20 (104).

6. DZ Safarov, BX Xamroev, MM Mavlonov. Ispolzovanie pedagogicheskix texnologiy v protsesse obucheniya gimnastike - Voprosy nauki i obrazovaniya № 14 (139), 2021

7. Safarov D. Z. O. G. L., Nazarova N. E., Sadriddinova D. H. Q. Ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – S. 1498-1505.

8. Safarov D.Z.O‘., Xamroev B.X. Oliy ta’limda gimnastika darslarini innovatsion ta’lim texnologiyalar asosida o‘qitishi samaradorligi // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.

9. N.A.Tastanov. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyoti.. Sano nashriyoti Toshkent – 2017 yil

10. Sh.Arslonov. A.Tangriev. Kurash turlarining musobaqa qoidalari, 2016y.

11. <https://lex.uz/docs/-5080074?ONDATE=29.07.2022>